

УДК 379.85 EDN: BHNLWP

DOI: 10.5281/zenodo.11400162

САРАФАНОВА Анастасия Геннадьевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
научный сотрудник; e-mail: anastasyast@yandex.ru

САРАФАНОВ Александр Александрович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА И ЕГО ПРИМЕРЫ В МИРЕ

Ещё в 1993 г. D. Pearce и R. Butler первыми упомянули креативный туризм как потенциальную форму туризма. Он позволяет посетителям развивать свой творческий потенциал посредством активного участия в проводимых мероприятиях. Растущее осознание того факта, что многие туристы ищут участия в событиях, получение опыта во время путешествий проявляется во всем мире в росте экспериментальных туристических инициатив. Статья начинается с введения определения креативного туризма, основанного на более ранних ссылках на него в основополагающей статье G. Richards и J. Wilson был проведён анализ с целью синтеза основных аспектов креативного туризма. Целью данного исследования является анализ сущности понятия креативного туризма как перспективного вида туризма в контексте мировых трендов. Чтобы осветить связь между креативным туризмом и творческими мероприятиями, в данной статье представлен обзор и конкретные примеры креативного туризма, связанные с различными фестивалями и мероприятиями. Разработка новых мероприятий и фестивалей, добавление анимации к статическим достопримечательностям стали обычным явлением с целью диверсификации туристских продуктов.

Ключевые слова: креативный туризм, творчество, потребители, креативное место, фестиваль

Для цитирования: Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Концепция креативного туризма и его примеры в мире // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 7–15. DOI: 10.5281/zenodo.11400162.

Дата поступления в редакцию: 18 декабря 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 379.85 EDN: BHNLWP
DOI: 10.5281/zenodo.11400162

Anastasiya G. SARAFANOVA

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Research Assistant; e-mail: anastasyast@yandex.ru

Alexander A. SARAFANOV

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
PhD in Engineering, Research Assistant; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

THE CONCEPT OF CREATIVE TOURISM AND ITS EXAMPLES IN THE WORLD

Abstract. Back in 1993, D. Pearce and R. Butler were the first to mention creative tourism as a potential form of tourism. It allows visitors to develop their creativity through active participation in events. Growing awareness of the fact that many tourists seek to participate in events and experiences while traveling is evident worldwide in the growth of experiential tourism initiatives. The article begins by introducing a definition of creative tourism, building on earlier references to it in the seminal article by G. Richards and J. Wilson. An analysis was carried out to synthesize the main aspects of creative tourism. The purpose of this study is to analyze the essence of the concept of creative tourism as a promising type of tourism in the context of global trends. To highlight the relationship between creative tourism and creative events, this article provides an overview and case studies of creative tourism associated with various festivals and events. Developing new events and festivals and adding animation to static attractions have become commonplace in an effort to diversify tourism products.

Keywords: creative tourism, creativity, consumers, creative place, festival

Citation: Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2024). The concept of creative tourism and its examples in the world. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 7–15. doi: 10.5281/zenodo.11400162. (In Russ.).

Article History

Received 18 December 2023
Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Креативные зрелища включают в себя здания, спроектированные мировыми звёздными архитекторами, такими как Фрэнк Гери, шоу, организованные такими организациями, как Цирк дю Солей. Творческий туризм зародился как концепция, связанная с небольшими семинарами, демонстрирующими креативность дестинации, постепенно расширяясь до более широкого спектра, охватывая встречи неформального характера. Это расширение привело к тому, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2014) определила творческий туризм как конвергенцию туризма и креативной экономики, порождающую творческую деятельность, основанную на знаниях, которая связывает производителей, потребителей и места, используя технологии, таланты или навыки для создания значимых нематериальных культурных продуктов и творческого контента.

Изучение креативной среды может осуществляться на разных уровнях: креативный кластер, креативная деревня, креативный город, креативный макрорегион [1]. Среди примеров творческих кластеров можно назвать Shoreditch в Лондоне, Maboneng в Йоханнесбурге или Bairro.

Понятие креативного туризма

Richards G. и Wilson J. (2006) [18] признали важную роль, которую могут сыграть творческие зрелища, включённые в креативные элементы туристических программ, что способствует реализации инновационных туристических продуктов и услуг. Они также утверждали, что фестивальные мероприятия могут помочь дифференцировать поток и разнообразить однородные городские ландшафты внутри них. Они подчёркивают, что отличает творческий туризм от традиционного культурного туризма: креативный туризм в гораздо большей степени зависит от активного участия туристов. Он предполагает не просто наблюдение и не просто нахождение там, а рефлексивное взаимодействие со стороны туристов.

Duxbury N., Silva S. и de Castro T.V. (2019) [8] трактуют творческий туризм, как устойчивый мелкомасштабный туризм, который обеспечивает подлинные впечатления посетителей, сочетая в себе погружение в местную культуру с обучающим и творческим процессом.

Города играют роль фона для фестивалей и мероприятий, с одной стороны, они трансформируют и перестраивают город, стимулируют коммерческую деятельность, создают новые рабочие места и увеличивают посещаемость. С другой стороны, культурные события стали распространённым средством создания творческих пространств, в частности, фестивали и мероприятия способствуют пространственной и временной интенсификация творчества [17]. Они позволяют общаться лицом к лицу людям разных творческих профессий, что, в свою очередь, стимулирует обмен новыми идеями, таким образом ведя к генерированию знаний [15]. Фестивали и мероприятия положительно влияют на имидж городов и восприятие мест [11].

Korstanje M., George B. и Echarri Chavez M. (2018) [9] утверждают, что у творческого туризма есть иная сторона, которую они видят в поддержке низкочастотных проектов, преодолевающих финансовый кризис.

Таким образом, некоторые города целенаправленно развивают креативные направления, организуя фестивали и мероприятия для лучшей интеграции местных творческих индустрий с экономикой туризма. Наличие подобных творческих мероприятий, в свою очередь, может улучшить атмосферу вблизи креативных мест: арт-кварталы и центры творческой индустрии.

Потребитель креативного туризма – просьюмер

В 1980-х гг. Toffler A. (1980) [19] впервые ввёл концепцию «пропотребителя», обозначающую тип потребителя, вовлечённого в дизайн продукта и само производство. С распространением концепции просьюмера (слияние слов «производитель» и «потребитель») потребитель стал произво-

дителем многих продуктов и впечатлений, которые он потребляет. Распространение этого понятия совпадает с появлением нового поколения туристов, также называемых «квалифицированными потребителями» или «творческими потребителями» [20], постмодернистскими путешественниками [6] или креативными туристами. Независимо от применяемого термина, этот новый потребитель играет всё более активную роль в экономике, оставляя в стороне пассивность, характерную для 1980-х годов.

Концепция просьюмера определяет тип потребителя будущего, участвующего в разработке и производстве продуктов, чтобы сделать их более персонализированными и индивидуализированными. Кроме того, просьюмеры более информированы, более образованы и имеют уровень спроса выше среднего. В этом смысле креативного туриста можно рассматривать как прототип просьюмера.

Существует большое разнообразие определений творческого туриста, начиная от тех, которые относятся к участникам танцевального искусства, до людей, временно проживающих в художественных резиденциях [16].

За последние два десятилетия туристический спрос увеличился, стал сегментированным и постоянно меняющимся. Этот процесс указывает на появление нового туристического профиля и, следовательно, новую модель потребления, направленную на использование творчества как альтернативы массовому культурному туризму.

В целом творчество ассоциируется с городскими территориями, особенно с крупными городами. Эта связь между творчеством и городом проистекает из того факта, что творческие индустрии в значительной степени ответственны за динамику привлекательности городов.

По данным Neuhofer B., Buhalis D. и Ladkin A. (2012) [12], два критерия радикально изменили природу путешествий: с одной стороны, потребители начали играть

активную роль в сотворчестве собственного опыта; с другой стороны, умные технологии всё больше влияют на туризм.

Креативное оформление дестинации

Wyskoff M.A. (2014) выделяет «стандартное создание мест», подразделённое на стратегическое, тактическое и креативное (рис. 1). Это процесс создания креативных мест, в которых люди хотят жить, работать, играть и учиться. Он охватывает широкий спектр проектов и мероприятий и реализуется государственным, некоммерческим и частным секторами на поэтапной или целевой основе в течение длительного периода времени. Например, улучшение улиц и фасадов в центре города, восстановление жилых домов, благоустройство парков, обустройство тротуаров, городских площадей, общественных зданий и т.д.

Сейчас существует особая мода на «творческое создание мест», которое можно охарактеризовать как процесс стратегически формировать физический и социальный характер района, города или региона вокруг искусства и культуры.

Креативность туристской индустрии стоит рассматривать в разрезе эволюционной, приобретённой и смешанной форм (рис. 2).

Примеры креативных мест в России

На практике многие дестинации занимают формирование креативных брендов в целях повышения своей туристической привлекательности. Так, например, в Москве новые туристические зоны образуются в результате ревитализации промышленных объектов и преобразования их в центры современного искусства (арт-кластер «Флаконт», культурный центр «ЗИЛ», центр современного искусства «Винзавод», арт-кластер «Красный Октябрь» и др.) [3].

«Арт-КВАДРАТ» (Уфа) – на базе бывшей фабрики создали амфитеатр на 350 мест, где постоянно проходят мероприятия, отреставрированы объекты культурного наследия. На его территории ежегодно проводится Фестиваль театров.

Рис. 1 – Три типа создания креативных мест¹

Рис. 2 – Формы креативности туристской индустрии [2]

Многим нравится уличное искусство, и сейчас во многих городах активно применяют мурал-арт и даже проводятся фестивали. Например, Рыбинск известен своими вывесками с дореволюционной орфографией, а также музеем затопленного города

Молога, городом-призраком в Ярославской области, который часто сравнивают с мифической страной Атлантидой. Молога была затоплена в 1941 г. при строительстве плотины на реке Волге.

В Нижнем Новгороде проходит фести-

¹ The four types of placemaking, 2016 // Smallcitytoolkit. URL: <https://smallcitytoolkit.greaterohio.org/index.php/2017/09/12/the-four-types-of-placemaking/> (Дата обращения: 06.12.2023)

валь, где экспонируются работы аудиовизуальных художников. И это тоже создаёт довольно мощный туристический поток, потому что многие приезжают именно за медиа-искусством.

В Свердловской области в городе Сысерть в тёплый период открыт креативный кластер **«Лето на заводе»**, созданный возле старинного уральского завода. Для посетителей открыты палаточный городок, глэпминг, коворкинг, а также фудкорт. Особенность места заключается в том, что современные уральские художники и каллиграфисты сделали ряд работ и инсталляций прямо на территории завода.

В 2018 г. в Туле открылся творческий индустриальный кластер **«Октава»**. Там проходят выставки, концерты и лекции. Можно заняться собственным производством, научиться работать на современных станках и познакомиться с историей промышленности Тулы.

Арт-пространство **«Фактура»** расположено на территории действующей швейной фабрики в Тюмени, которая работает уже 80 лет. По выходным, когда в предприятии перестают работать станки, тут проводят вечеринки, мастер-классы, создают арт-объекты и шатры.

В сеть креативных городов входят Ульяновск («Город литературы» с 2015 года), Каргополь («Город ремёсел и народного творчества», 2019 год), Казань («Город музыки», 2019 год), Санкт-Петербург («Город гастрономии», 2021 год).

Примеры креативных мест в мире

Cloke P. (2007) [7] исследовал креативный туризм в Великобритании и Новой Зеландии и доказал важную роль фестивалей и иных творческих мероприятий для повышения привлекательности сельских районов как направлений для путешествий. При посещении мероприятий **«Девять дней искусства»**, проводимых в Девоне, графстве Англии, туристы могли не только оценить сельское искусство, но и создать свои собственные произведения искусства. Аналогично **«The Taste of Mull»** и **«Фестиваль еды Iona»** в регионе Мальборо (Новая Зелан-

дия) предлагает туристам попробовать разнообразные кухни и развить их творческие знания о местной культуре питания.

Кулинарный фестиваль в сельскохозяйственном регионе Онтарио, Канада, позволяет туристам пробовать разнообразные блюда местной кухни, и предоставляет возможность изучать процессы, связанные с производством местных продуктов питания.

Bakas F.E., Duxbury N., Remoaldo P.C. и Matos O. (2019) [5] описали четыре небольших фестиваля искусств в Португалии. При посещении фестивалей туристы могли пассивно оценить художественные выставки и местную архитектуру, а также активно участвовали в мастер-классах, связанных с различными категориями творческих ресурсов, включая ремёсла и народное искусство (живопись, скульптура из дерева, мозаика), дизайн (графика), гастрономию (приготовление местной кухни) и музыку (игра на традиционных музыкальных инструментах).

При посещении художественной выставки **«Артрон»** в Шэньчжэне туристы смогли не только оценить показ мод, но и примерить разные платья с помощью технологии VR. В некоторых случаях технологии VR и AR сочетаются, например, на Пекинском международном кинофестивале: много интерактивных способов, позволяющих реализовать мечту стать киноактёром и испытать различные сцены фильма с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Фестиваль искусств Кунъю (Ханчжоу) – опера, где нет стационарных мест, вместо этого, туристам предлагается взаимодействовать с артистами-исполнителями, петь и танцевать на протяжении всего выступления. Эта возможность, несомненно, дарит туристам более запоминающиеся впечатления.

Представление **«Fuerza Bruta: Wayga»**, Макао, это интегрированный театр с элементами вечеринки, стирающий границы между артистами и публикой. Во время выступления можно громко говорить, свобод-

но гулять, записывать видео и общаться с артистами столько, сколько хочется [10].

Небольшой город Хертогенбос в Нидерландах использовал творческий подход, чтобы появиться на карте мира. Хотя город имеет привлекательный исторический центр, он изо всех сил пытается создать особый имидж и привлечь больше творчества в цели поездок людей. Будучи родиной знаменитого средневекового художника Иеронима Босха, город может стать ведущим направлением арт-туризма. В 2006 г. город разработал маршрут с насыщенной программой в честь 500-летия со дня смерти Босха в 2016 году. Эту цель удалось достичь в рамках проекта Bosch Research and Conservation Project, в рамках которого была оплачена реставрация картин, привезённых из других городов. Эта стратегия оказалась настолько успешной, что на выставке в итоге удалось собрать 1725 сохранившихся картин и привлечь более 420 000 посетителей. В настоящее время город занят развитием творческого потенциала, превратившись в центр знаний о средневековом искусстве [4]. Это развитие было поддержано множеством небольших проектов, в том числе кулинарным конкурсом Bosch Dinner между различными кварталами и Bosch Parade, плавучей художественной выставкой на реке вокруг центра города.

Город Ресифи на северо-востоке Бразилии недавно начал кампанию по позиционированию себя как столица креативности. Претензия на этот самозванный титул основана на ряде отличительных мероприятий, включая местную разновидность карнавала, праздники и возникший танцевальный и музыкальный стиль Frevo. В городе реализуется программа, которая привносит творчество в районы посредством игры. Концепция «игрового города» [13]

объединяет заинтересованные стороны, чтобы жители и гости города могли общаться с городом и друг с другом посредством игры. Установки включают водные тропинки, автобусные остановки для гадания, скульптуры для чтения стихов, интерактивные игрушки по мотивам танца Фрево и «эмоциональную мебель», предназначенную для передачи чувств пользователям посредством световых дисплеев. Это средства объединения людей, добавления новых смысловых слоёв существующей городской инфраструктуры и открытие новых способов знакомства с культурой для всех.

Заключение

Растущий симбиоз туризма и творчества означает, что туризм получает выгоду от дополнительной символической ценности, создаваемой творчеством, а креативная экономика получает выгоду от роста туристической активности. Креативные пространства включают в себя растущее число творческих кластеров, объединяющих творческих производителей и ремесленников для создания творческой среды.

Рассматривая роль туризма в творческом развитии, видна тенденция сотворчества, при котором туристы становятся сопроизводителями и сопотребителями впечатлений. Рост творческого развития стимулировал города и регионы к разработке стратегий творческого туризма.

Этот тип туризма является результатом исчерпанной модели массового культурного туризма. Он позволяет использовать нематериальные ресурсы дестинации (например, образ жизни, творчество, средства массовой информации), таким образом не нанося значительного вреда экологии. На практике такой вид туризма часто переплетается с сельским, гастрономическим, событийным и другими видами туризма.

Список источников

1. Волков С.К. Туризм как сектор креативной экономики // Креативная экономика. 2021. Т.15(5). С. 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027.
2. Козлова Е.В., Завьялов А.А., Солод Т.В. Креативность – основная компонента развития туристской отрасли на современном этапе? // Бизнес. Образование. Право.

2019. №4(49). С. 231–237. doi: 10.25683/VOLBI.2019.49.459.
3. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. С. 197–206. doi: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206.
 4. Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Теория и кейсы креативного туризма // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. Т.8. №3. С. 54–64. doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-5.
 5. Bakas F.E., Duxbury N., Remoaldo P.C., Matos O. The social utility of smallscale art festivals with creative tourism in Portugal // International Journal of Event and Festival Management. 2019. Vol.10(3). Pp. 248–266. doi: 10.1108/IJEFM-02-2019-0009.
 6. Carvalho R., Ferreira A.M., Figueira L.M. Cultural and creative tourism in Portugal // PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 2016. Vol.14(5). Pp. 1075–1082. doi: 10.25145/j.pasos.2016.14.071.
 7. Cloke P. Creativity and tourism in rural environments // In book: G. Richards, J. Wilson (Eds.). Tourism, creativity and development. NY: Routledge, 2007. Pp. 37–47.
 8. Duxbury N., Silva S., de Castro T.V. Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities // In book: Creating and managing experiences in cultural tourism. 2018. Pp. 291–304. doi: 10.1142/9789813233683_0018.
 9. Korstanje M., George B., Echarri Chavez M. The dark side of creative tourism: A philosophical dialogue with culture // In book: Korstanje M. (Ed.). Critical essays in tourism research. NY: Nova Science Publ., 2018. Pp. 19–48.
 10. Li P.-Q., Kovacs J.F. Creative tourism and creative spectacles in China // Journal of Hospitality and Tourism Management. 2021. Vol.49. Pp 34–43. doi: 10.1016/j.jhtm.2021.08.023.
 11. Lu S., Zhu W., Wei J. Assessing the impacts of tourism events on city development in China: A perspective of event system // Current Issues in Tourism. 2020. Vol.23(12). Pp. 1528–1541. doi: 10.1080/13683500.2019.1643828.
 12. Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A. Conceptualising technology enhanced destination experiences // Journal of Destination Marketing and Management. 2012. Vol.1(1–2). Pp. 36–46. doi: 10.1016/j.jdmm.2012.08.001.
 13. Nijholt A. Playable cities: The city as a digital playground. Singapore: Springer, 2017.
 14. Pearce D., Butler R. Tourism research – Critiques and challenges. London, New-York: Routledge, 1993.
 15. Podesta M., Richards G. Creating knowledge spillovers through knowledge based festivals: The case of Mantua, Italy // Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. 2018. Vol.10(1). Pp. 1–16. doi: 10.1080/19407963.2017.1344244.
 16. Remoaldo P., Serra J., Marujo N., Alves J., Gonçalves A., Cabeça S., Duxbury N. Profiling the participants in creative tourism activities: Case studies from small and medium sized cities and rural areas from Continental Portugal // Tourism Management Perspectives. 2020. Vol.36. doi: 10.1016/j.tmp.2020.100746.
 17. Richards G. Creativity and tourism. The state of the art // Annals of Tourism Research. 2011. Vol.38(4). Pp. 1225–1253. doi: 10.1016/j.annals.2011.07.008.
 18. Richards G., Wilson J. Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? // Tourism Management. 2006. Vol.27(6). Pp. 1209–1223. doi: 10.1016/j.tourman.2005.06.002.
 19. Toffler A. The third wave. NY: Bantam Books, 1980.
 20. Zhang Y., Yu X. Urban tourism and the politic of creative class: A study of the chefs in Macao // International Journal of Tourism Sciences. 2018. Vol.18(2). Pp. 139–151. doi: 10.1080/15980634.2018.1471880.

References

1. Volkov, S. K. (2021). Turizm kak sektor kreativnoy ekonomiki [Tourism as a sector of the creative economy]. *Kreativnaja ekonomika [Creative Economy]*, 15(5), 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027. (In Russ.).
2. Kozlova, E. V., Zavyalov, A. A., & Solod, T. V. (2019). Kreativnost' – osnovnaja komponenta

- razvitiya turistskoy otrasli na sovremennom etape? [Creativity – the main component of development of the tourism industry at the present stage?]. *Biznes. Obrazovanie. Pravo [Business. Education. Law]*, 4(49), 231–237. doi: 10.25683/VOLBI.2019.49.459. (In Russ.).
3. Loguntsova, I. V. (2022). Ponjatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodah i regionah Rossii [Concept and Development of Creative Tourism in Russian Cities and Regions]. *Gosudarstvennoe upravlenie [State Administration]*, 93, 197–206. doi: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206. (In Russ.).
 4. Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2022). Teorija i kejsy kreativnogo turizma [Theory and cases of creative tourism]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 8(3), 54–64. doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-5 (In Russ.).
 5. Bakas, F. E., Duxbury, N., Remoaldo, P. C., & Matos, O. (2019). The social utility of smallscale art festivals with creative tourism in Portugal. *International Journal of Event and Festival Management*, 10(3), 248–266. doi: 10.1108/IJEFM-02-2019-0009.
 6. Carvalho, R., Ferreira, A. M., & Figueira, L. M. (2016). Cultural and creative tourism in Portugal. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 14(5), 1075–1082. doi: 10.25145/j.pasos.2016.14.071.
 7. Cloke, P. (2007). Creativity and tourism in rural environments. In book: G. Richards, & J. Wilson (Eds.). *Tourism, creativity and development*. New York: Routledge, 37–47.
 8. Duxbury, N., Silva, S., & de Castro, T. V. (2018). Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities. In book: D. A. Jelinčić, & Y. Mansfeld (Eds.). *Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism*, 18, 291–304. doi: 10.1142/9789813233683_0018.
 9. Korstanje, M., George, B., & Echarri Chavez, M. (2018). The dark side of creative tourism: A philosophical dialogue with culture. In book: M. Korstanje (Ed.). *Critical essays in tourism research*, 19–48. New York: Nova Science.
 10. Li, P.-Q., & Kovacs, J. F. (2021). Creative tourism and creative spectacles in China. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 49, 34–43. doi: 10.1016/j.jhtm.2021.08.023.
 11. Lu, S., Zhu, W., & Wei, J. (2020). Assessing the impacts of tourism events on city development in China: A perspective of event system. *Current Issues in Tourism*, 23(12), 1528–1541. doi: 10.1080/13683500.2019.1643828.
 12. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2012) Conceptualising technology enhanced destination experiences. *Journal of Destination Marketing and Management*, 1(1–2), 36–46. doi: 10.1016/j.jdmm.2012.08.001.
 13. Nijholt, A. (2017). *Playable cities: The city as a digital playground*. Singapore: Springer.
 14. Pearce, D., & Butler, R. (1993). *Tourism research – Critiques and challenges*. London, New York: Routledge.
 15. Podesta, M., & Richards, G. (2018). Creating knowledge spillovers through knowledge based festivals: The case of Mantua, Italy. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 10(1), 1–16. doi: 10.1080/19407963.2017.1344244.
 16. Remoaldo, P., Serra, J., Marujo, N., Alves, J., Gonçalves, A., Cabeça, S., & Duxbury, N. (2020). Profiling the participants in creative tourism activities: Case studies from small and medium sized cities and rural areas from Continental Portugal. *Tourism Management Perspectives*, 36. doi: 10.1016/j.tmp.2020.100746.
 17. Richards, G. (2011). Creativity and tourism. The state of the art. *Annals of Tourism Research*, 38(4), 1225–1253. doi: 10.1016/j.annals.2011.07.008.
 18. Richards, G., & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? *Tourism Management*, 27(6), 1209–1223. doi: 10.1016/j.tourman.2005.06.002.
 19. Toffler, A. (1980). *The third wave*. New York: Bantam Books.
 20. Zhang, Y., & Yu, X. (2018). Urban tourism and the politic of creative class: A study of the chefs in Macao. *International Journal of Tourism Sciences*, 18(2), 139–151. doi: 10.1080/15980634.2018.1471880.